

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ШАХС ДУНЁҚАРАШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ

Муминов Муҳаммадбобур Амиркул ўғли
Ўзбекистон Миллий университети тадқиқотчиси

Аннотация: Мақолада глобаллашув жараёнларининг шахс ижтимоий-сиёсий дунёқарашига таъсири қилишининг айрим жиҳатлари турли хил манбалар асосида очиб берилган. Шунингдек, унда Шунингдек, ҳозирги даврда глобаллашув жараёни тобора кенгайиб бормоқда ва бу жаҳон сиёсий маконининг янгича кўриниши ва тараққий этишига таъсир қилмоқда. Жаҳон сиёсий маконида давлатларнинг глобал ривожланиши бу авваламбор, дунёнинг барча давлатлари ва халқларининг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик, психологик жиҳатдан биргаликдаги янгича тараққиёт эканлиги очиб берилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, ахборот, ахборот эркинлиги, интернет, ижтимоий тармоқ, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг, маънавият, интеграция, “оммавий маданият”, сўз эркинлиги, электрон дунё, миллат, эркинлик, фуқаролик жамияти.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация: В статье на основе различных источников раскрываются некоторые аспекты влияния процессов глобализации на социально-политическое мировоззрение личности. Также в нем. Также в текущий период расширяется процесс глобализации, что влияет на новый облик и развитие мирового политического пространства. Выявлено, что глобальное развитие государств в мировом политическом пространстве - это, прежде всего, новое совместное развитие всех стран и народов мира в политическом, экономическом, социальном, культурном, экологическом и психологическом плане.

Ключевые слова: глобализация, информация, свобода информации, интернет, социальная сеть, правовая культура, правовое сознание, духовность, интеграция, «массовая культура», свобода слова, электронный мир, нация, свобода, гражданское общество.

FACTORS INFLUENCING THE WORLDVIEW OF AN INDIVIDUAL IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

Resume: The article, on the basis of various sources, some aspects of the influence of globalization processes on the socio-political outlook of an individual are revealed. Also in it. Also, in the current period, the process of globalization is expanding, which affects the new look and development of the world political space. It was revealed that the global development of states in the world political space is, first of all, a new joint development of all countries and peoples of the world in political, economic, social, cultural, environmental and psychological terms.

Key words: globalization, information, freedom of information, internet, social network, legal culture, legal consciousness, spirituality, integration, "mass culture", freedom of speech, electronic world, nation, freedom, civil society.

Глобаллашув ходисаси яқинларгача кўпчиликка яхши маълум бўлмаган тушунча бўлиб ҳисобланган бўлса, ҳозирги кунда у жараён сифатида сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва тарихий-фалсафий мушоҳадalarda энг кўп ишлатилаётган категориал атамага айланиб бормокда.

Эътиборли жиҳати шундаки, 1987 йилгача АҚШ Конгресси кутубхонаси картотекасида “глобаллашув” тушунчаси қўлланилган бирорта адабиёт бўлмаган. Бироқ, 1990-йиллардан бошлаб глобаллашув муаммосига бағишланган асарлар ва мақолалар шиддат билан кўпая бошлади. Ҳозирги кунда глобаллашув жараёнига нисбатан турли хил ижтимоий-фалсафий концепциялар шаклланимокда. Уларда мазкур жараённи англашга, унинг халқлар ва давлатлар тақдирига таъсирини аниқлашга, оқибатлари ва келажагини тасаввур қилишга уринишлар кузатилмокда⁷.

Шу кунгача “глобаллашув” тушунчасига нисбатан олимлар томонидан жуда ҳам кўплаб таърифлар берилган. Техника фанлари доктори, профессор И.Мазур ва фалсафа фанлари доктори, профессор А.Н.Чумаков томонидан чоп этилган “Глобалистика: Халқаро фанлараро энциклопедик луғат” китобида глобаллашувга оид 3200 дан зиёд атамалар, ташкилотлар ва ходисалар келтирилади⁸.

Бугунги глобаллашув жараёнлари давлат ва сиёсат арбоблари, файласуфлар ва жамиятшунос олимлар, журналистлар ва бошқалар томонидан турлича шарҳланмокда. Қандай аталмасин, бугун биз тез суръатлар билан ўзгариб бораётган, инсоният ҳозирга қадар бошидан кечирган даврлардан тубдан фарқ қиладиган ўта шиддатли ва мураккаб бир замонда яшаётганлигимиз муҳтарам Президентимиз асарларида ҳам таъкидланган.

⁷ Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М.: Проспект. 2009. - С. 71.

⁸ Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. – М.: Санкт-Петербург, Нью-Йорк. Изд.центр «Елима» - «Питер», 2006.

Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият – энгилмас куч” асарида “глобаллашув феномени” атамасининг бугунги кунда илмий-фалсафий, ҳаётий тушунча сифатида жуда кенг маънони англатиши, умумий нуқтаи назардан қараганда, бу жараён мутлақо янги маъно мазмундаги хўжалик, ижтимоий-сиёсий, табиий – биологик глобал муҳитнинг шаклланишини ва шу билан бирга, мавжуд миллий ва минтақавий муаммоларнинг жаҳон миқёсидаги муаммоларга айланиб боришини ифода этаётганлиги таъкидланган.⁹

Бундай Глобаллашувга сабаб – бугунги кунда ҳар қайси давлатнинг тараққиёти ва равнақи нафақат яқин ва узоқ қўшни давлатлар, балки бошқа минтақа ҳудудлар билан боғлиқ бўлмоқда, шу маънода “Глобаллашув – бу аввало ҳаёт суръатларининг бекиёс даражада тезлашуви демакдир”.¹⁰

Ўзбекистон мустақил давлат сифатида жаҳонга юз тутиши баробарида дунё билан бўйлаша бошлади. Компьютер технологиясининг ажиб мўъжизаси бўлмиш интернет курраи заминни ягона ахборот маконига айлантирди. Бунинг кўпгина ижобий жиҳатлари билан бир қаторда салбий томонлари ҳам борлигини англадик. Ўша салбий ҳолатларнинг битта кўриниши – “ахборот хуружи”дир.

Оилада ана шу “ахборот хуружи”га қарши қай тариха иммунитет пайдо қилинган бўлса, Ватанга қарши хуружларга нисбатан ҳам ўз вақтида ёш авлод онгида тўғри тасаввур ҳосил қилиб бориш улкан заруриятга айланди. Бу ижтимоий ҳодиса илмий тадқиқ қилиниши ва ўз навбатида унинг сиру синоати таълим муассасаларида ёш авлодга ўргатилаётгани ҳам бежиз эмас. Зеро, давлатимиз раҳбарининг ибораси билан айтганда, “Болаларимизнинг онгини ва ҳаётини бузадиган, эртанги кунига мутлақо ишончини йўқотадиган мана шундай ғояларга қарши биз қурол билан эмас, ғоя билан курашишимиз зарур. Бизнинг ғоямиз кучли бўлиши лозим. Авваломбор, ўзимиз, ҳаётнинг ўзида синалган ўз ғоямизга ишониб майдонга чиқишимиз даркор.

Профессор С.Отамуратов ўзининг «Глобаллашув ва миллат»¹¹ асарида глобаллашув тушунчасига инсоният ривожининг янги сифат босқичи сифатида қараса, Улуғбек Саидов ўзининг “Глобаллашув ва маданиятлараро мулоқот”¹² монографиясида глобаллашув даврида давлат ва жамият қурилишининг маънавий-ахлоқий негизларини асраш ва ривожлантириш билан боғлиқ масалаларни таҳлил этилган.

Глобаллашув жараёнларига нисбатан хориж ва мамлакатимиз олимлари томонидан билдирилаётган турли-туман фикрларни ва ёндашувларни умумлаштирган ҳолда уларни бир нечта гуруҳга ажратиш мумкин:

⁹ Ислам Каримов “Юксак маънавият-енгилмас куч” Т., “Маънавият”. 2008 й., 111 б.

¹⁰ Ўша ерда.

¹¹ Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. (сиёсий-фалсафий таҳлил). Т.: Янги аср авлоди, 2008.

¹² Саидов У. Глобаллашув ва маданиятлараро мулоқот. Т.: Академия, 2008.

- глобаллашув – табиий тарихий жараён бўлиб уни айрим давлатлар ёки минтақалар томонидан чегаралашнинг имконияти мавжуд эмас;

- глобаллашув – ривожланган давлатлар ва трансмиллий корпорациялар томонидан уюштирилаётган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаракатдир;

- глобаллашув инсоният интеграциясининг сифат жиҳатидан янги босқичи бўлган объектив воқелик, бироқ ҳозирги пайтда ундан ўз манфаатларини амалга оширишда восита сифатида фойдаланишга интилаётган кучлар ҳам йўқ эмас.

Бизнингча, айнан учинчи ёндашув глобаллашув жараёнининг ҳозирги босқичини тўғрироқ акс эттиради. Чунки, глобаллашув туфайли яратилаётган қулай “имкониятларни” англаган кучли ривожланган давлатлар ва турли-туман сиёсий кучлар мазкур жараённи ўзларининг геосиёсий ва геоиқтисодий манфаатларига бўйсундиришга ҳаракат қилишмоқда.

Бугунги кунда глобаллашув шароитида дунё мамлакатлари барча соҳаларда, барқарор тараққиёт йўлида ўзларининг ўринларига эга бўлиб бормоқда. Албатта, бунда ҳар бир давлатнинг табиий ва иқтисодий омиллари билан бирга, инсон омили, жумладан, ёш авлодларни тарбиялаш, шарт-шароитлар яратиш, уларнинг интеллектуал салоҳиятидан самарали фойдаланиш муҳим. Давлат ва жамият бошқарувида ҳам, бизнесни тараққий эттиришда ҳам, умуман, барча соҳа ривожига салоҳиятли ёшнинг алоҳида ўрни бор. Сабаби, улар жамият учун “янги қон” вазифасини ўтайди. Янгидан-янги ташаббус-ғояларни илгари суриш, замонавий иш юритиш услубларини жорий қилишда ана шу қатлам йигит-қизларнинг нуқтаи назари ва саъй-ҳаракатлари алоҳида аҳамият касб этади.

Дунё миқёсида 1,8 миллиард ёш авлод вакиллари бор. Жумладан, Ўзбекистон аҳолисининг деярли тенг ярмидан кўпроғини ёшлар ташкил этади.

Глобаллашув феномени замонавий дунёда нафақат иқтисодиёт ва хусусий секторни, балки сиёсий ва ижтимоий жабҳаларда ҳам ўз аксини кўрсатмоқда. Ҳозирги кунда янги маълумотлар ҳаётимизнинг иқтисодий ҳамда ижтимоий трансформация жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда. Глобаллашувнинг асоси ҳам айнан шу маълумотларни қабул қилиш, ўзлаштириш, таҳрир этиш ва узатишдан ташкил топган.

Ёшлар ҳар қандай жамиятнинг ажралмас қисмидир ва глобаллашув даврида авваламбор унинг муаммолари биринчилардан бўлиб юзага чиқади. Инсониятнинг глобал муаммолари, глобаллашувнинг реал жараёнлари ва шаклла-рини аниқлашда, биринчи навбатда, ёшлар параметри туради. Айнан ёшлар иқтисодий ва ижтимоий томондан азият чекадилар ва можаролар марказига бо-риб қолишлари мумкин. Аввало, ёшлар янгиланиб бораётган дунёвий этикани пухта эгаллаб, унинг асосида яшашни ўрганишлари керак. Мустақил ҳаётга кириб келаётган ёшларимиз тинчлик маданиятини англашлари ва тушуниб етишлари, глобализация жараёнига ижтимоий масофадан қарашлари

муҳимдир.

Албатта, глобаллашув бутун дунёда рўй бераётган, ортга қайтмайдиган жараён. Бошқа мамлакатлар қатори биз учун ҳам зарурий. Лекин у бирёклама бўлмаслиги керак. Глобаллашув миллий ўзликни йўқотиш дегани эмас! Дунё тамаддуни турли халқларнинг ўзига хос анъаналари, маданияти, маънавий кадриятлари билан гўзал ва бой ҳисобланади. Уларнинг ҳар бири яшаш ва раванқ топишга ҳақли. Лекин қайсидир давлат ёки давлатлар, қайсидир халқ ёки халқлар глобаллашувни ўз менталитетидан келиб чиқиб, ўзгаларга тикиштириши кишилиқ жамиятига тўғри келмайдиган ҳолат ҳисобланади. У ҳолда бу жараён бир томондан фойда қилса, иккинчи тарафдан жиддий зарар келтириши, асрий кадриятларга шикаст етказиши, халқ ўз илдизидан айрилган “омма”га, миллат ўз қиёфасини йўқотган “манкурт”га айланиб қолиши эҳтимолдан узоқ эмас. Бундай хатарга йўл қўймасликнинг чораси битта: ўзгалар кадриятини камситмаган ҳолда ўз кадриятларимизни маҳкам туриб ҳимоя қилишимиз, лозим бўлса, жумлаи жаҳонга кўрсатишимиз керак.

Ҳар йили миллатимиз ёшларининг келажак раванқини ўйлаб ҳамда ёшларимизнинг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда замонавий мактаб ва коллежлар қурилмоқда, улар энг сўнгги русумдаги ўқув-лаборатория жиҳозлари билан таъминланмоқда. Шундай экан, давлатимиз фарзандларимиз истиқболи учун муттасил қайғураётган бир пайтда “глобаллашув” баҳонаси остида тарбияни издан чиқарувчи, маънавиятини кемирувчи ҳар қандай ёт таъсирлардан ёшларимизни ҳимоя қилиш, дунёда кечаётган ахборот таҳдидига қарши ёшларимизда соғлом иммунитетни шакллантириш, огоҳликни бир дақиқа бўлсин қўлдан бой бермаслик – бугун сув ва ҳаводек энг муҳим заруратга айланган.

Бизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сон Фармони кенг жамоатчиликнинг ҳуқуқий онги, ҳуқуқий маданияти, ҳуқуқий саводхонлик даражаси юксалишида амалий аҳамият касб этади.

Ушбу Фармонда аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга, жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқий савод-хонлиги даражасини оширишга тўсқинлик қилувчи қўйидаги муаммо ва камчиликлар сақланиб қолинаётганлиги санаб ўтилган. Жумладан:

- ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, ҳуқуқий таълим ва тарбия борасидаги ишлар тизимли ва узвий олиб борилмаяпти. Узоқ йиллар давомида бу масала ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва айрим давлат органларининг иши сифатида қараб келиниб, бунда оила, маҳалла ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг иштироки етарлича таъминланмаган;

- ёшларнинг ҳуқуқий тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи омилларга нис-

батан ҳуқуқий иммунитетни шакллантириш, ҳар бир шахсда қонунларга ва одоб-ахлоқ қоидаларига ҳурмат, миллий қадриятларга садоқат, ҳуқуқбузарликларга нисбатан мурасасизлик ҳиссини уйғотиш ишига комплекс тарзда ёндашилмади;

- аҳолининг ҳуқуқий билимларини оширишга доир вазифаларнинг умумий тусда белгиланганлиги ҳамда уларни амалга оширишнинг аниқ таъсирчан механизми мавжуд эмаслиги жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасидаги ишларнинг самарасиз олиб борилаётганлигини кўрсатади;

- ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда шахсий манфаатлар ҳамда жамият манфаатлари ўртасидаги мувозанатни сақлаш ғояларини аҳоли онгига сингдириш ишларининг етарли олиб борилмаслиги ҳам қонун устуворлигини таъминлашга ўзининг жиддий салбий таъсирини кўрсатмоқда¹³.

Давлатимиз раҳбари ўзларининг кўплаб маъруза ва чиқишларида давлат ва жамиятни тараққий эт-тириш умумжамиятнинг ишига айланиши кераклигини, бунинг учун ҳар бир фуқаро ўзининг бу борада қатъий фуқаролик позициясини намоён этиши, фуқаронинг шахсий манфаати ҳеч қачон жамият манфаатидан устун бўлмаслиги лозимлигини таъкидлаб ўтадилар.

Бизнингча, глобаллашув жараёнларида ахборот ва компьютер технологиялардан тўғри ва самарали фойдаланиш зарур. XXI аср инсоният тамаддунига ахборот технологиялари ва интеллектуал салоҳият асри сифатида кирди. Бу асрда инсон ақли ва тафаккури ёрдамида ақл бовар қилмас даражадаги техника ва технологиялар яратилди, айнан мана шу техника ва технологиялар ёрдамида ҳаётнинг барча соҳаларида юксак натижаларга эришилмоқда. Мазкур кашфиётларнинг бири сифатида бугунги кунда энг оммалашган интернет тармоғи эса ягона ахборот тарқатувчи манба сифатида бугунги кунда бутун дунё томонидан эътироф этилмоқда. Гуруч курмаксиз бўлмагани каби, айнан мана шу манбадан ҳам ўз ғаразли мақсади йўлида фойдаланувчилар чиқиб турибди.

Маълумотларда келтирилишича 1 дақиқада ўртача ҳисобда интернет тармоқларига 45 та хабар реклама турли янгиликлар киритилар экан. Айнан мана шу вақт мобайнида эса дунё бўйича атиги 5 та қолдирилган хабарлар ўчирилади. Энди ўзингиз бир ўйланг кимдир ўқиган нарсасидан тўғри хулоса чиқарса, кимдир эса бу янгилик умуман қизиқтирмаса, яна кимгадир бу маълумотлар фикрининг шаклланишига замин яратади. Қизиғи шундаки ушбу хабарларнинг бири ҳақиқат бўлса, яна бириси эса кимгадир қилинган тухмат, ёки нотўғри, асосланмаган фикр-мулоҳазала, яна аллақанчаси текин фойдасиз, балки зарарли маслаҳатлар. Айнан мана шу интернет тармоқлари орқали тарқалаётган ва ҳамма учун урф бўлаётган “қонун-қоидалар” мажмуаси “оммавий маданият” номи

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сонли қарори 09.01.2019.

остида жаҳон сахнаси остида пайдо бўлди. Оммавий маданият – дунё маданиятларининг қўшилиши, аралашishi, миллий маданиятларнинг секин асталик билан йўқолиб боришидир. Энди бир ўйлаб кўрайликчи, миллий маданият йўқолиб, бутун дунё битта маданиятга бўйсунса, амал қилса, шу маданиятни келтириб чиқарган, халқ қаерда қолади, миллат қаерда қолади? Унинг минг йиллик тарихичи? Бир қарашда арзимас, эътибор берилмас даражада кўринган бу нарса вақти келиб битта инсон ёки маҳаллада ёхуд шахс тақдирига ва келажагига эмас, балки бутун бир миллат келажагига, тарихига, илдизига урилган болта бўлади.

Афсуски, “оммавий маданият”га хос иллатларни, хусусан Ғарбдаги анъана ва удумларга бевосита тақлид, беҳаё кийиниш ва бачкана қилиқларни айрим ёшларимизда ҳам кузатилмоқда. Санъат аҳлининг ҳамда ёшларимизнинг айрим қисмларини “Оммавий маданият”га тақлиди жамиятда жаҳолат илдизи-ни отишига олиб келиши мумкин. Бу хусусида Президент Ш. Мирзиёв шундай деган эди: “Биз бир нарсани ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз зарур. Агар “оммавий маданият” тақлиди фақат четдан – Ғарбдан кириб келади, десак, қаттиқ адашамиз. Бу бало, афсуски ўзимиздан, ўз орамиздан ҳам чиқиши мумкин. Мен бу гапларни осмондан олиб айтаётган-ним йўқ. Юртимизда нашр этилаётган айрим газета-журналлар, китобларни, суратга олинаётган баъзи клип ва киноларни, эфирга берилаётган кўшиқ ва рақсларин кузатиб, соғлом фикрлайдиган ҳар қандай одам шундай хулосага келиши табиий. Энг ёмони, бадий ижод соҳасида жаҳолат кўринишлари кучайиб бормоқда”¹⁴. Ёшларимизни бундай жаҳолатга берилиб кетмасликларини уқтирар экан Юртбошимиз шундай дейди: “...маданият соҳасида жаҳолатга қарши маъ-рифат билан курашиш, ёшларимизни ҳақиқий санъатни англашга ўргатиш, уларнинг эстетик оламини соғлом асосда шакллантириш бўйича олдимизда жуда муҳим вазифалар турибди”¹⁵. Шу боис ҳозирги мураккаб ахборотлашган жами ят босқичида ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий ахлоқий қиёфасини шакллантириш таълим-тарбия тизимининг энг долзарб масаласи ҳисобланади. Маънавий таҳдидлар ва ахборот хуружлари кучайган бир пайтда ёшларни мафкуравий иммунитетини шакллантириш, уларда миллий ўзликни англаш туйғусини такомиллаштириш давр талабидир. Ёшларни маънавий-ахлоқий қиёфасини шакллантиришнинг бир қанча асос ва омиллари, усул ҳамда воситалари мавжуддир. Асрлар давомида шаклланган ва аждодларимиз томонидан сайқалланиб келинган миллий қадриятларимиз – ёшлар маънавий қиёфасини шакллантиришнинг энг муҳим омилдир.

¹⁴ Мирзиёв Ш. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир // Халқимиз розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Т. “Ўзбекистон” 2018 й. 195 бет.

¹⁵ Ўша манба.